

EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

M.^a Angeles Ortega Almón

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de CC. Políticas y Sociología

Universidad de Granada

M.^a Angeles Sánchez Domínguez

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de CC. Económicas y Empresariales

Campus Universitario Cartuja. Granada

1. Introducción

La Administración Autonómica en el ámbito de sus competencias puede intervenir en la economía regional mediante la creación o toma de participación en empresas. En la medida en la que se ha ido avanzando en el proceso de descentralización administrativo que se inicia en España con el desarrollo del Estado de las Autonomías, y éstas han ido asumiendo sus competencias, han ido floreciendo empresas públicas autonómicas que realizan las actividades económicas más diversas (sanidad, promoción inmobiliaria, producción y distribución de energía y agua, fomento económico, promoción de tecnología punta, intermediación financiera, empresas de capital riesgo, gestión de servicios y actividades, infraestructuras, etcétera). Se trata de un conjunto heterogéneo en cuanto a formas y naturaleza jurídica (conviven entes públicos junto con empresas mercantiles), marco en el que se desenvuelven sus actividades (en función de la existencia o no de mercado) y regímenes jurídicos. Así pues, el sector público empresarial autonómico resulta cuanto menos, difícil de cuantificar y definir, tanto por la extraordinaria heterogeneidad de sus componentes como por la dispersión, dificultad de acceso y en algunos, ausencia de estadísticas fiables, que en muchos casos sólo constituyen instrumentos de los gobiernos regionales con el exclusivo objetivo de

traspasar determinados volúmenes de gasto público desde el Presupuesto a estas empresas, permitiendo así maquillar los niveles de gasto y déficit público. La empresa pública autonómica tiene además una presencia enormemente dispersa, con Comunidades en las que el sector público es reducido y otras en las que tiene enorme importancia.

Mientras en la última década, la Administración Central ha reducido drásticamente su presencia empresarial, en un momento en el que se habla de privatización y desregulación, los gobiernos regionales han seguido, en general, una tendencia contraria. Según los datos publicados, para los años 1990 y 1998, por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, el total de Entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles de las distintas Comunidades Autónomas ascendían en 1998 a un total de 378, mientras que en 1990, sumaban 160.

El objetivo de este trabajo es dar una visión de la incidencia económica del sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas. Con objeto de ello se analiza, en primer lugar, la evolución del sector público empresarial de las distintas Comunidades Autónomas. En segundo lugar, se realiza un análisis comparativo de las principales macromagnitudes de estas empresas públicas de titularidad autonómica clasificadas por ramas de actividad y comunidad autónoma, a fin de conocer la actividad económica-financiera de las Comunidades Autónomas.

2. Delimitación de la empresa pública autonómica

En contabilidad nacional se consideran empresas públicas aquellas unidades en la que concurren las siguientes características:

- que dispongan de una contabilidad completa y gocen de autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal,
- que su función principal consista en producir bienes y servicios destinados a la venta, y
- que desarrollen su actividad bajo el control de las Administraciones Públicas, bien porque sean de su propiedad (al menos el 50 por 100 de su capital), bien porque haya cualquier otro tipo de control efectivo (por ejemplo, la existencia de delegado del gobierno en el consejo de administración).

Existen tres tipos de unidades que responden a estas características:

- organismos autónomos comerciales, industriales y financieros que producen bienes y servicios destinados a la venta,
- otras entidades de derecho público que producen bienes y servicios destinados a la venta,
- sociedades mercantiles sobre las cuales las Administraciones Públicas ejercen un control efectivo.

Con carácter general, las Leyes Regulatoras de la Hacienda Pública de las Comunidades Autónomas consideran como empresas públicas, a los efectos de dichas Leyes a:

- Las Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria, en su capital social, de la respectiva Comunidad.
- Las Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y cuyas actividades se rigen por el ordenamiento jurídico privado.

Como reconoce Laguna de Paz (1995, pág.71-72) la propia definición de sector público empresarial autonómico presenta problemas, dado el conjunto heterogéneo en cuanto a formas y naturalezas jurídicas, marco en el que desenvuelven sus actividades y regímenes jurídicos. El sector empresarial público autonómico es el resultado de las diversas políticas aplicadas por las Comunidades Autónomas, más o menos proclives a potenciar la presencia pública en la economía y a multiplicar su aparato instrumental y organizativo. De forma que su extensión, las formas jurídicas utilizadas y las aplicaciones de este instrumento están en función de las opciones de cada Comunidad Autónoma. En la mayor parte de los casos se definen como empresas públicas autonómicas a los entes de derecho público con régimen de actuación jurídico-privado¹ y a las sociedades públicas mercantiles, e incluso en algunos casos se denomina como empresa pública de forma explícita sólo a las sociedades mercantiles de propiedad o control público², lo que hace difícil la comparación entre ellas. El dar entrada en el régimen jurídico de los entes públicos al derecho privado se justifica sobre la base de razones de flexibilidad funcional y de agilidad de gestión, lo que, se dice, contribuye a una mayor eficiencia en la consecución de las tareas que tiene atribuidas.

Desde el punto de vista empírico, la empresa pública autonómica ha sido justificada para alcanzar, entre otros, los siguientes fines: promoción del desarrollo económico regional (ayuda a la empresa, a la producción, comercialización o exportación); promoción de empresas de tecnología punta (Parques tecnológicos); intermediación financiera, empresas de capital riesgo; atención a sectores económicos claves para la Comunidad Autónoma (turismo, agricultura, industria, informática, diseño y moda, etcétera); promoción del suelo urbano; gestión de servicios y actividades (portuarios, depuradoras o aguas residuales); infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, etcétera); realización y organización de actividades coyunturales, etcétera.

1 Las normas que definen al ente como tal y configuran su organización jurídica, son de naturaleza pública. Su creación y extinción está reservada a la ley. Dicha norma determinará sus funciones, los recursos económicos que se le asignan y las bases de su organización y régimen jurídico. Estos entes se adscriben a una Consejería, que ejercerá sobre ellos una tutela intensa. El régimen presupuestario de estos entes también es público, integrándose sus presupuestos en los generales de la Comunidad Autónoma. Han de elaborar un Programa de Actuación, inversiones y financiación, al que deben acompañar una memoria explicativa. Asimismo deben elaborar un Presupuesto de explotación y otro de capital, detallando los recursos y dotaciones anuales correspondientes, ajustándose al régimen de contabilidad pública. En sus actuaciones externas (su contratación) las normas prevén al respecto una genérica sumisión al Derecho privado. Para un mayor detalle véase: Laguna de Paz (1995, págs. 78-79).

2 Es el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3. Evolución del sector público empresarial autonómico y principales funciones desarrolladas

En el cuadro 1 puede verse la evolución por Comunidades Autónomas del número de entes y empresas con participación autonómica mayoritaria entre 1992³ y 1998, de acuerdo con los Censos de Entes del Sector Público Autonómico que publica regularmente la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda.

En 1998, El País Vasco ocupaba el primer lugar (17,24 por 100) en número de entes públicos y sociedades mercantiles, seguido de Cataluña (12,20 por 100) y Andalucía (10,61 por 100), sumando entre las tres Comunidades casi la mitad (40,05 por 100) del sector público empresarial autonómico total. En el ámbito propiamente empresarial, las empresas participadas, directa o indirectamente, de forma mayoritaria por las Comunidades Autónomas ascendían en 1998 a un total de 288, destacando por su número: El País Vasco (62), Andalucía (33), Navarra (26), Cataluña (24), Canarias (24) y Madrid (21). En el lado opuesto, La Rioja (4) y Castilla-La Mancha (1). En El País Vasco el número de entes públicos es muy reducido (3), sin embargo, está a la cabeza en número de sociedades mercantiles, como acabamos de señalar. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de entes públicos (22), representando aproximadamente el 25 por 100 del total de entes públicos de todas las comunidades.

El mayor número de empresas autonómicas se dedica a funciones⁴ de promoción del desarrollo regional (104), concentrándose en el País Vasco, prácticamente, la mitad de las existentes (59). Destacan también en este campo Extremadura (8), Andalucía (7), Navarra (7), Cataluña (6) y Galicia (6). Un segundo grupo de empresas autonómicas (50) dedica su actividad a aspectos culturales o turísticos, destacando Andalucía (11) a través de la participación del Instituto de Fomento de Andalucía en sociedades mercantiles vinculadas a actividades turísticas. Cataluña (4) y la Comunidad de Madrid (4) están más orientadas hacia actividades culturales y deportivas.

Un tercer grupo son las empresas dedicadas a la gestión del suelo y promoción de viviendas (41), destacando Canarias (9), Castilla y León (8) y Galicia (4). Con un menor peso en número de empresas se encuentran: empresas autonómicas de servicios públicos (25), localizadas principalmente en el País Vasco; empresas orientadas al desarrollo agrario (20); comunicaciones (20), servicios internos (15); producción industrial (9); campo de la salud (6) o gestión de recursos hídricos (2).

En el caso de los entes públicos, todas las autonomías han utilizado esta vía para el desarrollo de determinadas actividades (excepto Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja), especialmente Cataluña (21), y en menor medida, la Comunidad Valenciana (9),

3 No disponemos de datos oficiales desagregados, en los que se diferencie entre Entidades de derecho Público y Sociedades Mercantiles, para este año.

4 Para un análisis más detallado de las funciones de las empresas autonómicas por Comunidades Autónomas, véase Utrilla (1998).

siendo las actividades principales desarrolladas: los servicios sanitarios (17), destacando Cataluña (8); desarrollo económico regional (14); carácter social e institucional (12); medios de comunicación regionales (10); actividades culturales y recreativas (9); servicios públicos (8); abastecimiento de agua (8) o gestión del suelo (1).

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL INVENTARIO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL AUTONÓMICO
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

<i>Comunidad Autónoma</i>	<i>Total 1992</i>	<i>% sobre total 1992</i>	<i>Entes Públicos 1998</i>	<i>Sociedades Mercantiles 1998</i>	<i>Total 1998</i>	<i>% sobre total 1998</i>
Andalucía	35	12,4	8	33	41	10,61
Aragón	10	3,5	2	7	9	2,39
Asturias	13	4,6	4	12	16	4,24
I. Baleares	13	4,6	9	5	14	3,71
Canarias	16	5,7	3	24	27	7,16
Cantabria	6	2,1	4	6	10	2,66
Castilla-León	15	5,3	3	7	10	2,66
Castilla-La Mancha	2	0,7	—	1	1	0,26
Cataluña	31	11,0	22	24	46	12,20
Extremadura	11	3,9	1	18	19	5,03
Galicia	13	4,6	9	18	27	7,16
Madrid	25	8,9	7	21	28	7,43
Murcia	8	2,8	5	6	11	2,92
Navarra	23	8,2	—	26	26	6,90
País Vasco	39	13,8	3	62	65	17,24
La Rioja	4	1,4	1	4	5	1,33
C. Valenciana	18	6,4	9	14	23	6,10
TOTAL	282	100,00	90	288	378	100,00

Fuente: Elaboración propia

4. Análisis comparativo de las principales macromagnitudes del sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas

4.1. Producción

La producción de las empresas públicas autonómicas ascendió en 1997 a 470.313 millones de pesetas (según los últimos datos publicados por la Intervención General

de la Administración del Estado).⁵ En el cuadro 2 se recoge la producción por Comunidades Autónomas del sector público empresarial autonómico entre los años 1993 (primero en el que se ofrece por el IGAE esta información desagregada) y 1997, así como el porcentaje que representan las empresas públicas autonómicas de cada Comunidad con respecto al total de la producción pública empresarial autonómica en dicho periodo. El resultado ha sido un aumento paulatino de la producción año tras año, siendo la tasa de crecimiento de la producción entre 1997 con respecto a 1993 del 47,87 por 100.

La distribución de la producción por Comunidades Autónomas es muy desigual. En 1997, sólo tres Comunidades representaban el 73,6 por 100 de la producción pública empresarial autonómica [Cataluña (26,39 por 100), Andalucía (24,75 por 100) y Madrid (22,46 por 100)]. Si no tenemos en cuenta la producción del sector público empresarial del País Vasco (8,05 por 100), el resto del sector público empresarial autonómico (13 Comunidades) aportaba sólo el 18,35 por 100 de la producción pública empresarial autonómica total.

Este aumento de la producción pública empresarial, entre 1993 y 1997, se ha dado precisamente en las tres Comunidades Autónomas con mayor peso en la producción (Cataluña, Madrid y Andalucía). En el resto de Comunidades, la tendencia general ha sido la disminución de la producción pública empresarial en dicho periodo, siendo la reducción más significativa, la experimentada por el sector público empresarial del País Vasco. En 1993 la producción total de las empresas públicas autonómicas vascas ascendía a 48.134 millones de pesetas, descendiendo año tras año hasta alcanzar en 1997 los 37.879 millones de pesetas. En sentido contrario, el aumento más espectacular de la producción pública empresarial se registra en Andalucía, siendo la tasa de crecimiento de la producción entre 1997 y 1993 del 253,9 por 100, alcanzando en 1997 un volumen de 116.421 millones de pesetas.

En el cuadro 3, se muestra la producción total del sector público empresarial autonómico por ramas de actividad para el periodo 1993-1997, así como la estructura sectorial en dicho periodo. La rama de actividad que experimenta un mayor crecimiento es la *industria*. También crecen, aunque en menor medida, las *ramas de energía y servicios*. Descienden las *ramas agricultura y construcción*, desapareciendo a partir de 1995 la aportación pública empresarial autonómica en la última rama. No obstante, la producción pública autonómica en la *rama construcción* se localizaba en dos Comunidades: Cataluña (96,8 por 100 de la producción de dicha rama) y Canarias (resto).

El crecimiento espectacular de la *rama industria* en 1995, respecto a los años anteriores, se debe al sector público empresarial dependiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 1994 la producción pública industrial andaluza era de 98 millones de pesetas, representando el 1,1 por 100 de la producción pública industrial autonómica total. En 1995, alcanza la cifra de 49.611 millones de pesetas, lo que supone el 83,5 por 100 de la producción pública autonómica de esta rama. Este aumento se debe a la

5 Cuentas de las Empresas Públicas 1997. Intervención General de la Administración del Estado.

entrada mayoritaria de la Junta de Andalucía, a través del Instituto de Fomento de Andalucía, en el capital de la empresa *Santana Motor, S.A.* (rama de vehículos de motor, remolques y semiremolques) e *Hijos de Andrés Molina, S.A.*⁶ (rama productos de la industria cárnica), ante la situación de crisis de ambas empresas, con el objetivo claro de mantenimiento de la actividad y el empleo, y ante la inexistencia de iniciativa capaz de liderar su recuperación.

En 1994, el sector público empresarial de Navarra aportaba el 84,2 por 100 de la *rama industria*, seguido de Cataluña (9,8 por 100), mientras que en 1995 Navarra sólo representaba el 8,2 por 100 de dicha rama y el sector público empresarial de Cataluña el 2 por 100. Otra Comunidad que experimenta un aumento considerable en dicha rama es Extremadura (4,9 por 100 en 1995).

Al aumento experimentado en la *rama energía*, contribuyen las Comunidades Autónomas en las que se encuentra polarizada la producción (Madrid, País Vasco, Cataluña y Baleares), siendo esta última (aunque con menor peso en la producción total de la rama) la que experimenta un mayor crecimiento.

Respecto a la *rama servicios*, en términos generales, crece la producción en todas las Comunidades Autónomas en 1994 con respecto a 1993, descendiendo de nuevo en 1995, para alcanzar una tendencia creciente en el resto de los años. No obstante, se observa una tendencia decreciente sensible en los dos últimos años analizados en Comunidades como Andalucía, Baleares, Galicia o La Rioja, siendo espectacular el descenso en el caso del sector público empresarial del País Vasco. En este último, la producción pública autonómica en el año 1994 de la *rama servicios* era de 37.369 millones de pesetas, reduciéndose en 1995 a 15.253 millones de pesetas, y manteniéndose en torno a esa cifra en el resto de los años analizados.

La estructura sectorial de la producción del sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas (véase cuadros 3 y 5) se caracteriza también por ser muy desigual entre todas las Comunidades Autónomas. En general, el sector *servicios* es el que representa un mayor peso (66,06 por 100) en 1997, seguido de la *industria* (16,31 por 100) y *energía* (15,88 por 100), y por último, *agricultura* con tan solo un 1,75 por 100.

6 Esta empresa pertenece actualmente al grupo privado Campofrío, tras la declaración de incompatibilidad por parte de la Comisión de la Unión Europea de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas a la sociedad. La Decisión trajo como consecuencia la imposibilidad de continuar con el negocio con titularidad pública (el Instituto de Fomento de Andalucía poseía el 80,41 por 100 del capital social) y la exigencia legal de adoptar la liquidación de la compañía. Tras la enajenación de los activos al sector privado, ha quedado asegurada la continuidad de la actividad industrial y el empleo.

CUADRO 2
PRODUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LAS CC.AA (1993-1997)
(en millones de pesetas)

Comunidad	1993		1994		1995		1996		1997	
	Producción	% total								
Andalucía	32.901	10,34	55.420	14,00	90.320	21,75	104.375	23,23	116.421	24,75
Aragón	(...)	(...)	345	0,09	1.759	0,42	1.189	0,26	1.500	0,32
Asturias	(...)	(...)	(...)	(...)	5.789	1,39	3.810	0,85	3.287	0,70
Baleares	6.087	1,91	5.042	1,27	8.037	1,94	4.835	1,08	3.027	0,64
Canarias	11.866	3,73	16.676	4,21	17.662	4,25	12.016	2,67	13.474	2,86
Cantabria	3.297	1,04	1.650	0,42	2.779	0,67	2.731	0,61	2.870	0,61
Castilla-León	1.841	0,58	4.369	1,10	4.348	1,05	1.842	0,41	2.921	0,62
Castilla-La Mancha	152	0,05	39	0,01	0	0,00	8	0,00	0	0,00
Cataluña	65.843	20,70	106.576	26,93	109.662	26,41	127.392	28,35	124.110	26,39
Extremadura	3.939	1,24	78	0,02	5.112	1,23	4.898	1,09	2.129	0,45
Galicia	16.224	5,10	10.250	2,59	7.797	1,88	7.560	1,68	12.455	2,65
Madrid	95.044	29,88	100.586	25,41	94.197	22,68	108.447	24,14	105.649	22,46
Murcia	752	0,24	1.404	0,36	974	0,23	1.063	0,24	909	0,19
Navarra	17.332	5,45	17.667	4,46	14.340	3,45	15.053	3,35	19.493	4,14
País Vasco	48.134	15,13	51.888	13,11	33.466	8,06	35.217	7,84	37.879	8,05
La Rioja	1.440	0,45	2.379	0,60	704	0,17	724	0,16	623	0,13
Valencia	13.213	4,15	21.417	5,41	18.332	4,41	18.169	4,04	23.566	5,01
Total	318.065	100	395.786	100	415.278	100	449.329	100	470.313	100

(...) Dato no disponible

Fuente: Elaboración propia a partir de Intervención General de la Administración del Estado (varios años)

CUADRO 3
PRODUCCIÓN TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LAS CC. AA. POR
RAMAS DE ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA SECTORIAL (1993-1997)
(en millones de pesetas y en porcentajes)

Ramas de actividad	1993		1994		1995		1996		1997	
	Producción	Estructura								
1. Agricultura	11.230	3,53	12.949	3,27	6.793	1,64	7.039	1,57	8.240	1,75
2. Energía	45.560	14,32	56.243	14,21	60.935	14,67	69.127	15,38	74.697	15,88
3. Industria	8.305	2,61	8.935	2,26	59.391	14,30	73.211	16,29	76.708	16,31
4. Construcción	1.635	0,51	2.792	0,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Servicios	251.335	79,02	314.867	79,55	288.159	69,39	299.952	66,76	310.694	66,06
TOTAL	318.065	100	395.786	100	415.278	100	449.329	100	470.313	100

Fuente: Elaboración propia a partir de Intervención General de la Administración del Estado (varios años)

CUADRO 4
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LAS CC.AA EN LA
PRODUCCIÓN PÚBLICA AUTÓNOMICA POR RAMAS DE ACTIVIDAD (1997)
(en porcentajes)

<i>Comunidad</i>	<i>Agricultura</i>	<i>Energía</i>	<i>Industria</i>	<i>Construcc.</i>	<i>Servicios</i>
Andalucía	71,85	0,00	87,46	0,00	13,98
Aragón	0,00	0,08	0,00	0,00	0,46
Asturias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
Baleares	1,56	0,35	0,00	0,00	0,85
Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
Cantabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
Castilla-León	0,00	0,00	0,49	0,00	0,82
Castilla-La Mancha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cataluña	11,89	6,90	1,76	0,00	37,54
Extremadura	0,00	0,00	0,06	0,00	0,67
Galicia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
Madrid	0,00	62,91	0,00	0,00	18,88
Murcia	0,00	0,00	0,48	0,00	0,17
Navarra	14,69	0,00	9,75	0,00	3,48
País Vasco	0,00	29,77	0,00	0,00	5,04
La Rioja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
Total	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de *Cuentas de las Empresas Públicas 1997* (IGAE).

CUADRO 5
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LAS CC.AA (1997)
(en porcentajes)

<i>Comunidad</i>	<i>Agricultura</i>	<i>Energía</i>	<i>Industria</i>	<i>Construcc.</i>	<i>Servicios</i>
Andalucía	5,07	0,00	57,62	0,00	37,31
Aragón	0,00	3,80	0,00	0,00	96,20
Asturias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Baleares	4,23	8,62	0,00	0,00	87,15
Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cantabria	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Castilla-León	0,00	0,00	12,91	0,00	87,09
Castilla-La Mancha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cataluña	0,79	4,15	1,09	0,00	93,97
Extremadura	0,00	0,00	2,02	0,00	97,98
Galicia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Madrid	0,00	44,48	0,00	0,00	55,52
Murcia	0,00	0,00	40,37	0,00	59,63
Navarra	6,19	0,00	38,36	0,00	55,45
País Vasco	0,00	58,70	0,00	0,00	41,30
La Rioja	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	1,75	15,88	16,31	0,00	66,06

Fuente: Elaboración propia a partir de *Cuentas de las Empresas Públicas 1997* (IGAE)

En la *rama agricultura*, la mayor aportación la realiza la Comunidad de Andalucía con el 71,85 por 100 de la producción pública empresarial autonómica. El sector público empresarial autonómico sólo está presente en la *rama agricultura* en tres comunidades más: Navarra (14,69 por 100), Cataluña (11,89 por 100) y Baleares (1,56 por 100).

También en la *rama industria* es la Comunidad andaluza la que tiene un mayor peso con el 87,46 por 100 de la producción pública industrial autonómica. De hecho, la industria representa en esta Comunidad el 57,62 por 100 de su producción pública empresarial, siendo los servicios el 37,31 por 100 y la agricultura el 5,07 por 100 (véase cuadro 5).

Otra Comunidad en la que tiene un peso elevado en su estructura sectorial la industria es Murcia (40,37 por 100). Sin embargo, la producción en esta rama sólo representa el 0,48 por 100 de la producción pública industrial autonómica. Navarra aporta el 9,75 por 100 del total de la rama, seguida de Cataluña con el 1,76 por 100.

Llama la atención la estructura sectorial del País Vasco, donde la *rama energía* representa el 58,70 por 100 de su producción pública autonómica y el sector servicios el resto. También en la Comunidad de Madrid la *energía* aporta un peso elevado en su estructura sectorial (44,48 por 100), siendo el sector servicios del 55,52 por 100.

El 92,68 por 100 de la producción pública total de la *rama energía* lo aportan sólo dos Comunidades, Madrid (62,91 por 100) y el País Vasco (29,77 por 100). Si le sumamos la contribución de Cataluña, la producción del resto de las empresas públicas dependientes de las Comunidades Autónomas supone el 0,42 por 100 de dicha rama.

La Comunidad Autónoma con mayor presencia pública empresarial en la *rama servicios* es Cataluña con el 37,54 por 100 de la producción pública autonómica total, seguida de Madrid (18,88 por 100) y Andalucía (13,98 por 100). Las tres Comunidades suman el 70,4 por 100 de la producción total de dicha rama. Salvo las particularidades anteriormente señaladas, podemos catalogar al sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas como de *sector público autonómico de servicios*. En Comunidades como Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja o Valencia, la empresa pública autonómica no se encuentra presente en ninguna de las demás ramas de actividad.

4.2. Valor Añadido Bruto

El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas ascendió en 1997 a 102.483 millones de pesetas (cuadro 6). Las empresas públicas de la Comunidad de Madrid fueron las que generaron un mayor VAB en dicho año, con 62.028 millones de pesetas, de los cuales 34.228 millones correspondieron a la *rama energía* y 27.840 millones a la *rama servicios*. Le siguen en importancia, Cataluña con 30.167 millones de pesetas (siendo aportados en su mayoría por la *rama servicios*), el sector público empresarial de la Comunidad de Andalucía con 10.936 millones de pesetas (aportados casi en su totalidad por la *rama industria*) y Navarra con 9.253 millones de pesetas. El sector público empresarial del resto de

Comunidades Autónomas se encuentra muy alejado de estos valores. Las empresas públicas de la Comunidad Valenciana registran en su conjunto un VAB negativo de 15.254 millones de pesetas, correspondiendo íntegramente a la *rama servicios*.

CUADRO 6
VALOR AÑADIDO BRUTO, REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL AUTONÓMICO EN 1997
(en millones de pesetas)

Comunidad	Valor Añadido Bruto	Remuneración Asalariados	% sobre total Rem.	Exc. Bruto de Explotación
Andalucía	10.936	44.804	20,57	-33.868
Aragón	540	728	0,33	-188
Asturias	2.208	2.245	1,03	-37
Baleares	-1.589	1.892	0,87	-3.481
Canarias	1.814	9.330	4,28	-7.516
Cantabria	593	1.534	0,70	-913
Castilla-León	869	1.506	0,69	-637
Castilla-La Mancha	-1	—	—	-1
Cataluña	30.167	47.656	21,88	-17.489
Extremadura	962	323	0,15	639
Galicia	-1.170	9.517	4,37	-10.687
Madrid	62.028	56.015	25,72	6.013
Murcia	-125	1.168	0,54	-1.293
Navarra	9.253	8.687	3,99	566
País Vasco	890	14.561	6,69	-13.671
La Rioja	362	358	0,16	4
Valencia	-15.254	17.437	8,01	-32.691
Total	102.483	217.761	100	-115.278

Fuente: Elaboración propia a partir de *Cuentas de las Empresas Públicas 1997* (IGAE)

4.3. Empleo

El total del empleo asalariado de las empresas dependientes de las Comunidades Autónomas era de 44.834 trabajadores en 1997, lo que representaba el 10 por 100 del empleo total del sector público empresarial no financiero.

En el periodo analizado, (1993-1997), se produce una reducción de 13.264 trabajadores contratados por el sector público empresarial no financiero (véase cuadro 7). El comportamiento del empleo público empresarial ha seguido una tendencia contraria en el caso de las empresas públicas controladas por las Administraciones Territoriales. Mientras que el número de asalariados de las empresas públicas dependientes de la Administración Central en dicho periodo descendió en 45.443 trabajadores (es a partir de 1996 con la aprobación del *Programa de Modernización del Sector Público Empresarial*

del Estado cuando se han intensificado las privatizaciones de las grandes empresas públicas estatales, fundamentalmente en 1997 y 1998), las Comunidades Autónomas lo incrementaron en 14.128 trabajadores. No obstante, el mayor crecimiento se registra en el caso de las empresas públicas no financieras controladas por las Corporaciones Locales (aumenta en el mismo periodo en 18.051 trabajadores).

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
(1993-1997)

	1993	1994	1995	1996	1997
1. Empresas no financieras controladas por el Estado	406.353	387.752	382.094	360.419	360.910
2. Emp. no financ. controladas por las Administraciones Territoriales	55.706	58.292	72.213	86.996	88.051
2.1. CC.AA.	30.706	34.385	41.972	44.834	44.834
2.2. Corporaciones Locales	25.166	23.907	30.241	42.162	43.217
3. Total Sect. Púb. no financiero	462.225	446.044	454.3076	447.415	448.961

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Remuneración asalariados

Como puede observarse en el cuadro 6, los 44.834 trabajadores del sector público empresarial autonómico obtuvieron en 1997 una remuneración de 217.761 millones de pesetas. Al igual que ocurría con la producción y el valor añadido, existe una distribución muy desigual por Comunidades Autónomas, concentrándose en tres Comunidades el 68,17 por 100 del total de la remuneración de asalariados del sector público empresarial autonómico [Madrid (25,72 por 100), Cataluña (21,88 por 100) y Andalucía (20,57 por 100)].

En el caso de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, la remuneración de sus asalariados representa un porcentaje superior (27,72 por 100) a su nivel de producción (22,46 por 100) (véase cuadro 2). Al igual ocurre en el caso de la Comunidad valenciana (8,01 por 100 y 5,01 por 100, respectivamente) y Canarias (4,28 por 100 y 2,86 por 100, respectivamente).

Por ramas de actividad, la *rama servicios* representa el 83,62 por 100 de la remuneración total de los asalariados del sector público dependiente de las Comunidades autónomas, porcentaje superior al que representa el nivel de producción de dicha rama con respecto al total (66,06 por 100). En el resto de las ramas, el porcentaje que representa la remuneración de los asalariados es inferior al que corresponde al nivel de producción:

industria (7,65 por 100 frente a 16,31 por 100 de la producción), *energía* (7,38 por 100 frente al 15,88 por 100) y por último, *agricultura* (1,35 por 100 frente al 1,75 por 100).

4.5. Excedente Bruto de Explotación

Si se relaciona el VAB y la remuneración de los asalariados se puede obtener el Excedente Bruto de Explotación:

Excedente Bruto de Explotación = VAB - Remuneración Asalariados

En el cuadro 8 se expone la evolución del Excedente Bruto de Explotación del sector público empresarial dependiente de las distintas Comunidades Autónomas en el periodo 1993-1997. Los resultados ponen de manifiesto el creciente endeudamiento del conjunto de las empresas públicas autonómicas en dicho periodo, alcanzando en 1997 unos resultados negativos de 115.278 millones de pesetas. Sólo las empresas públicas dependientes de las Comunidades de Madrid, Extremadura y Navarra obtuvieron beneficios de explotación en ese año.

CUADRO 8
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL AUTONÓMICO (1993-1997)
(en millones de pesetas)

Comunidad	1993	1994	1995	1996	1997
Andalucía	-13.483	-23.632	-31.890	-32.623	-33.868
Aragón	(...)	-95	798	-106	-188
Asturias	(...)	(...)	537	408	-37
Baleares	-2.093	-2.488	-296	-2.839	-3.481
Canarias	-3.431	-2.604	-3.666	-4.806	-7.516
Cantabria	46	-549	8	-572	-913
Castilla-León	-1.221	224	782	-1.784	-637
Castilla-La Mancha	-39	-13	-5	4	-1
Cataluña	-26.502	-26.501	-4.010	-20.235	-17.489
Extremadura	-477	-26	644	454	639
Galicia	-17.678	-16.910	-10.362	-12.518	-10.687
Madrid	-13.714	-10.490	-5.111	12.881	6.013
Murcia	-718	-624	-831	1.401	-1.293
Navarra	1.516	1.588	2.038	3.160	566
País Vasco	3.919	3.704	-11.944	-10.989	-13.671
La Rioja	-15	183	90	102	4
Valencia	-9.191	-16.437	-28.642	-31.856	-32.691
Total	-83.081	-94.670	-91.860	-102.720	-115.278

(...) No hay datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas públicas de las Comunidades de Andalucía y Valencia sumaban en ese mismo año el 57,74 por 100 del endeudamiento total de sector público empresarial autonómico, superando cada uno de ellos los 30.000 millones de pesetas. Llama especialmente la atención el caso del sector público empresarial de la Comunidad valenciana con unos resultados negativos de 32.691 millones de pesetas, lo que supone el 28,36 por 100 del endeudamiento empresarial autonómico total, mientras que la producción pública de esta Comunidad sólo representaba, como señalamos anteriormente, el 5,01 por 100 de la producción empresarial autonómica.

4.6. Formación Bruta de Capital

En términos generales, la mayoría de las Comunidades Autónomas han seguido una intensa política inversora. La formación bruta de capital que en 1993 alcanzó la cifra de 191.600 millones de pesetas para el conjunto del sector público empresarial autonómico, se situó en 1997 en 226.818 millones de pesetas (cuadro 9). Sin embargo, este comportamiento no se ha manifestado ni con la misma intensidad ni con el mismo signo en todas las Comunidades Autónomas. Destacan, además de por su intensidad, por su creciente política inversora, el sector público empresarial de la Comunidad de Madrid (con el 37,87 por 100 de la inversión total), Cataluña (24,39 por 100) y Valencia (11,30 por 100), sumando entre los tres casi las tres cuartas partes de la formación bruta de capital del conjunto de todas las empresas públicas autonómicas.

El comportamiento ha sido diferente en Comunidades como Andalucía, el País Vasco o Galicia, donde a pesar de realizar una activa política inversora, su cuantía se ha ido reduciendo a lo largo del periodo analizado.

La formación bruta de capital del conjunto del sector público empresarial autonómico se concentra prácticamente en la *rama servicios*, estando todos los años alrededor del 90 por 100 del total de la inversión realizada. Concretamente en 1997 la inversión en esta rama ascendió a 208.890 millones de pesetas para el conjunto de las empresas públicas autonómicas (92 por 100 de la formación bruta de capital total). En este mismo año, la inversión realizada en la *rama energía* ascendió a 19.750 millones de pesetas, lo que representaba el 8,7 por 100 de la inversión total. Esta última se concentró en las cuatro Comunidades en las que la empresa pública autonómica tiene presencia: Madrid (con el 72,8 por 100 de la inversión total en dicha rama), Cataluña (15,4 por 100), País Vasco (10,7 por 100) y el resto, apenas significativo, en el sector público empresarial de la Comunidad gallega.

CUADRO 9
EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LAS CC.AA. (1993-1997)
(en millones de pesetas)

Comunidad	1993	1994	1995	1996	1997
Andalucía	16.382	31.647	19.717	16.001	18.868
Aragón	(...)	56	1.050	1.293	2.661
Asturias	(...)	(...)	838	482	550
Baleares	5.140	2.759	2.809	1.303	1.741
Canarias	2.428	3.837	5.881	11.394	18.353
Cantabria	-526	519	159	1.176	1.034
Castilla-León	5.519	3.726	3.406	1.295	3.189
Castilla-La Mancha	-50	-9	-1	-9	—
Cataluña	58.071	73.638	82.713	31.618	55.325
Extremadura	3.054	-67	1.814	1.801	2.510
Galicia	16.082	10.123	7.877	24.351	11.050
Madrid	53.691	24.923	42.329	50.329	85.905
Murcia	373	965	477	341	186
Navarra	3.436	2.336	939	1.454	2.643
País Vasco	20.489	19.861	11.640	8.647	4.098
La Rioja	1.271	590	-203	286	1.073
Valencia	6.240	16.194	33.630	24.388	25.632
Total	191.600	191.098	215.075	176.150	226.818

(...) No hay datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (varios años).

4.7. Capacidad o Necesidad de financiación

En el cuadro 10 se recogen los datos correspondientes a la capacidad o necesidad de financiación y la tasa de autofinanciación del sector público empresarial dependiente de las distintas Comunidades Autónomas para el año 1997. La IGAE⁷ define ambos conceptos como:

Capacidad o Necesidad de Financiación = (Ahorro Bruto + Transferencias de capital recibidas) - (FBC + Transferencias de capital realizadas + Adquisición neta de terrenos + Adquisición neta de activos inmateriales)

La *Tasa de Autofinanciación* (Ahorro Bruto/formación bruta de capital) muestra la medida en que el ahorro bruto generado es suficiente para financiar las inversiones del ejercicio. Una tasa de autofinanciación superior a 100 indica capacidad para financiar las inversiones, y en caso contrario, necesidad de acudir a fuentes externas de financiación.

⁷ Cuentas de las Empresas Públicas 1992 y 1993 (IGAE, pág. 28 y 29).

El ahorro bruto del conjunto del sector público empresarial autonómico presenta en 1997 un signo negativo de 3.854 millones de pesetas. Las únicas Comunidades con ahorro positivo son Madrid (21.863 millones), Aragón (1.092 millones) Galicia (823 millones) y Extremadura (602 millones). Si tenemos en cuenta que la formación bruta de capital para todas las Comunidades Autónomas está muy por encima de su ahorro bruto, es lógico que el conjunto del sector público empresarial dependiente de las Comunidades Autónomas presente una necesidad de financiación de 146.929 millones de pesetas en 1997. No obstante, si tenemos en cuenta la anterior defenición de capacidad o necesidad de financiación y la diferencia tan abismal entre ahorro bruto y formación bruta de capital, los resultados no son tan negativos como habría que esperar, lo que nos pone de manifiesto que a esos resultados han contribuido las enormes transferencias de capital recibidas por estas empresas públicas autonómicas.

CUADRO 10
TASA DE AUTOFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS 1997
(en millones de pesetas)

<i>Comunidad</i>	<i>Ahorro Bruto</i>	<i>FBC</i>	<i>Capac. o Nec. de financ.</i>	<i>Tasa de autofinanc</i>
Andalucía	-8.311	10.868	2.543	-76,47
Aragón	1.092	2.661	-1.781	41,04
Asturias	-282	550	-26	-51,27
Baleares	-2.224	1.741	1.822	-127,74
Canarias	-2.561	18.353	-14.619	-13,95
Cantabria	239	1.034	527	23,11
Castilla-León	-25	3.189	-1.713	-0,78
Castilla-La Mancha	-1	—	-1	—
Cataluña	-113	55.325	-54.732	-0,20
Extremadura	602	2.510	-1.911	23,98
Galicia	823	11.050	-2.154	7,45
Madrid	21.863	85.905	-49.265	25,45
Murcia	-414	186	-513	-222,58
Navarra	-1.639	2.643	-937	-62,00
País Vasco	-8.214	4.098	-1.104	-200,00
La Rioja	-49	1.073	-1.128	-4,57
Valencia	-4.640	25.632	-21.937	-18,10
Total	-3.854	226.818	-146.929	-1,7

Fuente: Elaboración propia.

Un claro ejemplo de ello es el caso de las empresas públicas dependientes de la Comunidad andaluza, con un ahorro negativo de 8.311 millones de pesetas y una inversión de 10.868 millones de pesetas, presentan una capacidad de financiación de 2.543

millones de pesetas. Si tenemos en cuenta la evolución de la capacidad o necesidad de financiación de esta Comunidad entre 1993 y 1997 (cuadro 12), se comprueba que excepto en 1997 presenta una necesidad de financiación bastante considerable. Este resultado es debido a la *rama industria* que para ese mismo año registra una capacidad de financiación de 2.534 millones de pesetas, siendo el ahorro bruto de 262 millones de pesetas y la formación bruta de capital negativa de 2.261 millones de pesetas.

El resto de Comunidades Autónomas, como hemos señalado anteriormente, tienen en general, una necesidad de financiación bastante inferior a la diferencia entre el ahorro bruto y la formación bruta de capital. Necesidad de financiación que ha ido creciendo a lo largo del periodo analizado como puede observarse en el cuadro 11. La rama que necesitó una mayor financiación fue la *rama servicios*, con una necesidad de financiación de 149.002 millones de pesetas en 1997, resultado lógico pues fue la rama que realizó una mayor inversión en dicho año.

CUADRO 11
EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1993-1997)
(en millones de pesetas)

Comunidad	1993	1994	1995	1996	1997
Andalucía	-1.634	-14.127	-4.310	-23.816	2.543
Aragón	(...)	-132	942	321	-1.781
Asturias	(...)	(...)	-446	320	-26
Baleares	-5.070	-2.217	-589	1.110	1.822
Canarias	804	56	-1.329	-7.164	-14.619
Cantabria	807	-204	1.135	87	527
Castilla-León	-5.825	-4.016	-1.387	-1.346	-1.713
Castilla-La Mancha	11	1	-3	20	-1
Cataluña	-39.761	-47.358	-67.812	-30.182	-54.732
Extremadura	-3.724	114	-1.283	-1.379	-1.911
Galicia	-5.471	-3.270	-1.047	-16.130	-2.154
Madrid	-11.438	-3.170	-7.413	-9.992	-49.265
Murcia	1.508	-3.492	881	-18	-513
Navarra	-922	-851	1.108	2.385	-937
País Vasco	-12.607	-16.022	483	-3.184	-1.104
La Rioja	-1.185	-403	217	-213	-1.128
Valencia	-3.517	-13.296	-24.087	-18.466	-21.937
Total	-88.024	-108.387	-104.940	-107.647	-146.929

(..) No hay datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (varios años).

Las empresas públicas autonómicas que necesitaron una mayor financiación en 1997 fueron Cataluña (54.732 millones de pesetas), Madrid (49.265 millones), Valencia (21.9379 y Canarias (14.619 millones).

5. Conclusiones

La empresa pública autonómica, como instrumento de intervención de los gobiernos regionales, puede desempeñar un importante papel en el desarrollo de la política regional, a medio y largo plazo, colaborando y complementando a la iniciativa privada. Corresponde a las propias Comunidades Autónomas organizar el diseño del sector público empresarial más idóneo y adecuado a sus posibilidades y potencialidades, tanto de crecimiento como de desarrollo. El objetivo es doble, paliar las deficiencias generadas por el funcionamiento del mercado y efectuar operaciones de carácter redistributivo y regulador de la actividad económica. No obstante, se deben evitar dos errores [López Pinto (1980, págs.246-247)]: a) reproducir, por mimetismo, un sector público empresarial estatal a escala regional; y b) absorber competencias del sector público empresarial estatal a fin de dotar de contenido a los órganos recién creados.

La actividad empresarial de las Comunidades Autónomas se ha iniciado en un momento en el que se habla de privatización y de desregulación. Mientras en los últimos quince años la Administración Central ha disminuido drásticamente su presencia empresarial, los gobiernos regionales han seguido, en general, una tendencia contraria, proliferando empresas públicas autonómicas que realizan las actividades económicas más diversas. En la mayoría de los casos, determinados servicios que institucionalmente deben ser prestados por las Comunidades Autónomas, son realizados por entes y empresas públicas que al no estar sujetas al derecho público pueden operar más ágilmente en el mercado bajo criterios empresariales que la Administración a la que pertenecen. Sin embargo, son muy escasas las empresas dedicadas a la producción concurrencial de bienes y servicios para el mercado. El proceso de descentralización de las Comunidades Autónomas se ha desarrollado de forma asimétrica en las vertientes del ingreso y del gasto, afectando esencialmente a esta última. Entre 1990 y 1997 el conjunto de los presupuestos autonómicos ha pasado de 4.887.514 millones de pesetas el primer año a 9.751.711 el último. Sólo el coste presupuestario de los entes y empresas públicas de las distintas Comunidades Autónomas que no consolidan su presupuesto, a través de las transferencias corrientes y de capital recibidas de los gobiernos regionales, ascendieron en 1997 a 353.255 millones de pesetas. Mientras las administraciones autonómicas funcionen sin una auténtica responsabilidad fiscal, seguirán comportándose con una cierta dosis de frivolidad, tanto en éste como en los demás capítulos del gasto. Sólo las pérdidas, como las alcanzadas en 1997, justifican por sí solas la necesidad de un mayor control del seguimiento del gasto. Es necesaria una revisión rigurosa de todos y cada uno de los entes y empresas públicas autonómicas, en cuanto a su razón de ser, objetivos, diseño, estructura y funcionamiento.

La justificación de un sector público empresarial se limita a actividades muy específicas, como las que aún se consideran estratégicas, de interés público o las que se ocupan de la provisión de determinados servicios sociales. Los argumentos de mayor eficiencia de la empresa privada frente a la pública son aplicables en cualquier nivel de las Administraciones Públicas, por lo que las razones que justifican la pervivencia de empresas públicas estatales deberían también ser aplicadas a la existencia de empresas públicas en otros ámbitos administrativos. Así pues, la Administración Autónoma no debería tener participación en sectores donde la libre competencia sea eficiente, asumiendo las competencias que le son propias. Las Comunidades Autónomas no deben hacer negocios con sus empresas públicas, sino conseguir objetivos de interés general, utilizando los recursos escasos al menos coste posible. Su función debe estar dirigida a crear las condiciones que permitan a los agentes económicos que operan en el ámbito regional sacar las máximas potencialidades, para ellos y para la sociedad en su conjunto. El sector público tiene que tener un papel relevante, aunque selectivo y limitado a los sectores que pueden impulsar de forma más clara el crecimiento económico.

Bibliografía

- CASADO, JM. Y CONDE, R. (1987): «Los planes o programas de desarrollo regional y la empresa pública. El caso de Andalucía». *Estudios territoriales*, núm.25. Septiembre-Diciembre. Instituto del Territorio y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. JUNTA DE ANDALUCÍA (1997): El Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1995. Dirección General de Patrimonio. Junta de Andalucía. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. JUNTA DE ANDALUCÍA (2000): El Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1998. Dirección General de Patrimonio. Junta de Andalucía. Sevilla.
- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES (1999): *Participación de las Administraciones Territoriales en Sociedades Mercantiles*. Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda.
- FERRARO GARCÍA, F. J. (1996): *Empresa pública y desarrollo regional: el caso de Andalucía*. Editorial Ágora. Málaga.
- INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: *Cuentas de las Empresas Públicas 93 y 94*. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: *Cuentas de las Empresas Públicas 95*. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: *Cuentas de las Empresas Públicas 96*. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: *Cuentas de las Empresas Públicas 97*. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
- KRUGMAN, P. (1997): *Desarrollo, geografía y teoría económica*. Antoni Bosch, Barcelona.
- LAGUNA DE PAZ, J.C. (1995): «La empresa pública autonómica: aspectos jurídicos», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 16, págs. 71-79.
- LOPEZ-PINTO, V. (1980): «Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI)». *Revista de Estudios Regionales*, núm. 6, págs. 241-261. Universidades de Andalucía.
- MAS i GAVARRÓ, A. (1998): «Implicaciones y adaptaciones del sector público desde la perspectiva autonómica», *Economistas*, núm. 78, págs. 156-160.
- MOLTÓ GARCÍA, J.I. (1995): «Las nuevas perspectivas de la empresa pública», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 16, págs. 11-19.
- NISKANEN, W.A. (1992): «El papel del Estado en la economía moderna», *Revista de Estudios Económicos*, núm. 1, págs. 3-18.

- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. (1996): *El Sector Público Económico Gallego*. Universidad da Coruña.
- STIGLITZ, J.E. (1993): *El papel económico del Estado*. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.
- UTRILLA DE LA HOZ, A. (1998): «La evolución del sector público autonómico: hacia una mayor complejidad institucional y empresarial de las Comunidades Autónomas», *Cuadernos de Información Económica*, núm. 132/133, págs. 177-183.
- URUEÑA GUTIÉRREZ, B. (1996): *Las agencias de desarrollo regional españolas. El papel de la empresa pública en la promoción económica territorial*. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico Universidad de Valladolid.
- WOLF, C. (1995): *Mercados o Gobiernos. Elegir entre alternativas imperfectas*. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.